

**INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„GHEORGHE ȘINCAI” DIN TÂRGU-MUREȘ**

Conferința Națională
Secolul XX: Tradiție și modernitate.
Regimul comunist¹

Joi, 20 octombrie 2022

Str. Al. Papiu Ilarian, nr 10A,
cu participare fizică și online

10.00 – 10.30 **Deschiderea oficială**

SECȚIUNEA: Regimul Comunist și instrumentele puterii
Moderatori: Narcis MARTINIUC și TRUȚA Ferencz Iozsef

10.30 – 13.00 **Susținerea comunicărilor**

- Gabriel CROITORU (CS III, Institutul de Cercetări Socio-Umane "C. S. Nicolaescu-Plopșor" din Craiova)
Ion-Leone GAVRILĂ-CIOBOTEA (AC, Institutul de Cercetări Socio-Umane "C. S. Nicolaescu-Plopșor" din Craiova),
Prefață la un regim totalitar. Scoaterea Partidului Comunist din România în afara legii (1924)
- Narcis MARTINIUC (AC, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș),
Contribuții la o istorie a comunismului: ofițerul de securitate în Epoca Ceaușescu – mit, model, formare, activitate
- Liviu BOAR (UMFST "George Emil Palade" din Târgu Mureș)
Dr. Eugen Nicoară în Arhivele Securității
- Corina HAȚEGAN (CS, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș),
Propaganda și reconversia conștiințelor. Studiu de caz „Carnetul agitatorului”
- TRUȚA Ferencz Iozsef (AC, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș),
Fuga din România comunistă pe calea aerului: Tentativa de deturnare a unui avion în Târgu Mureș (1971)
- Sabin-Gavril PĂȘCAN (Drd., UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș)
Învățământul mureșean sub lupa Securității
- Antoniu-Ioan BERAR (Inspectoratul Școlar Județean Mureș);
Marcela BERAR (Școala Gimnazială nr.1 Luduș)
Colectivizarea agriculturii din zona Luduș
- Cornel SIGMIREAN (CS I, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș)
Intellectualii în regimul comunist: victime și colaboratori
- Maria COSTEA (CS, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Șincai” din Târgu Mureș)
Afirmarea independenței României în contextul crizei cehoslovace (1968), reflectate în arhivele diplomatice din Bruxelles
- Miodrag MILIN (CS I, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” din Timișoara)
Din istoria unui eșec: Proiectul ratat de colaborare politică dintre Frontul Democratic Român și Frontul Salvării Naționale (22/23 decembrie 1989) și consecințele sale

13.00 – 14.00 Pauză de masă

¹ Conferință organizată în cadrul proiectului ICSU „Gh.Șincai”, „Între tradiție și modernitate: Elitele românești în «secolul cel scurt» (1918-1989)”

SECȚIUNEA: Biserică și cultură**Moderatori:** Nicoleta SĂLCUDEANU și Corina TEODOR**14.00 – 16.00 Suținerea comunicărilor**

- Marian ZĂLOAGĂ (CS III, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș)
Presa sașilor din România și Germania în perioada comunistă. O privire comparativă
- Corina TEODOR (prof. univ. dr., UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș)
Acorduri și dezacorduri ante 1948 legate de unitatea religioasă a românilor ardeleni
- Ioan LĂCĂTUȘU (Centrul European de Studii Covasna-Harghita);
Tatiana SCURTU (CS, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș)
Contribuții documentare referitoare la situația parohiilor ortodoxe din raioanele Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, în timpul Regiunii Autonome Maghiare
- Nicoleta SĂLCUDEANU (CS II, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș)
Confruntări ideologice, etnice și profesionale în literatura română contemporană
- Simon ZSOLT (CS III, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș)
Cercetările referitoare la istoria peregrinației academice în Transilvania în regimul comunist
- Claudia-Florentina DOBRE (CS, Institutul de Istorie „N. Iorga” din București)
Comunismul celor mulți: aspecte ale cotidianului
- Gabriel MOISA (prof. univ. dr., Universitatea Oradea/ Muzeul Țării Crișurilor)
5 martie 1971. Întâlnirea lui Nicolae Ceaușescu cu ”creatori din domeniul cinematografiei”

Conferința Națională cu participare internațională
Etosul educației și al dialogului:
Negocieri culturale româno-americane (1920-1940)²

Vineri, 21 octombrie 2022

Str. Al. Papiu Ilarian, nr 10A,
cu participare fizică și online**10.00 – 10.30 Deschiderea oficială****Moderatori:** Iulian BOLDEA și Laurențiu VLAD**10.30 – 12.30 Suținerea comunicărilor**

- Giuseppe MOTTA (conf. univ. dr., Universitatea Sapienza din Roma)
The defense of Romanian political interests and the cultural aspects of Romanian diplomacy in the United States
- Iulian BOLDEA (prof. univ. dr., UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș)
Petre Comarnescu și „homo americanus”
- Sonia ANDRAȘ (CS asociat la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș)
Glamour cu accent german: publicul bucureștean față în față cu moda și influențele naziste de la Hollywood, 1933-1940
- Carmen ANDRAȘ (CS asociat la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș)
Negocieri identitare româno-americane: corespondenți de război americani în România (1939-1941)

12.30 – 14.00 Pauză de masă

² Conferință organizată în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P4-PCE-2021-0688, „Etosul educației și dialogului: Negocieri culturale româno-americane (1920-1940)”.

14.00 – 16.00 **Susținerea comunicărilor**

- Laurențiu VLAD (prof. univ. dr., Universitatea din București)
România la New York World's Fair (1939-1940) Schiță pentru un studiu de istorie culturală
- Anca ȘINCAN (CS, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș)
Ambasadorul David Funderburk și moștenirea politicii religioase a Statelor Unite în estul Europei
- Ionuț BILIUȚĂ (CS, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș)
Interferențe româno-americane în spațiul religios interbelic: Young Men's Christian Association (YMCA) și intelectualitatea tradiționalistă românească
- Roxana MIHALY (CS asociat la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș)
Colecționarii americani și interesul pentru arta românească în perioada interbelică
- Cornel SIGMIREAN (CS I, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș)
Destinul unui bursier al Fundației Rockefeller: Nicolae Mărginean.

INVITAȚIE

ACADEMIA ROMÂNĂ
FILIALA CLUJ-NAPOCA

vă invită să participați la

ZILELE ACADEMICE CLUJENE

Ediția a XXXV-a

Octombrie-Noiembrie 2022

Festivitatea de deschidere:
Vineri, 7 octombrie 2022, ora 12,
Aula Magna a Universității „Babeș-Bolyai”
și online, prin platforma Zoom

